

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 631.417.2:502.53

OROLBOYI EKOLOGIK INQIROZI TASIRIDA YUZAGA KELGAN TEXNOGEN CHO‘L TUPROQLARINING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARINI ORGANISH

Perdebaeva I.B.,

Qaraqalpoq Davlat Universiteti Agrotuproqshunoslik va agrofizika iqtisoslgi bo'yicha 1-bosqish tayansh doktoranti (PhD)

Sultashova O.G.,

Qaraqalpoq Davlat Universiteti «Ta'biy Geografiya va Gidrometriologiya» kafedrası professori v.b. q.x.f.d.(DsC)

Bekbanov A.J.,

*Qaraqalpoq Davlat Universiteti «Ekologiya va tuproqshunoslik» kafedrası assistenti
e-mail: indiraperdebaeva93@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435592>

Annotatsiya. Tezisdá tuproqlarning ifloslanishi turli shakilda vujudga kelib, ularning degredatsiya, hosildorlikning sifat va miqdor jihatdan pasayishiga hamda ekosistema bilan bog‘liq muommolar , shuningdek texnogen cho‘l tuproqlar, neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar Antropogen, Texnogen, neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlar, Degredatsiya, Ekosistema.

Аннотация. В тезисе описывается, что загрязнение почв происходит в различных формах, их деградация, снижение качества и количества урожая, а также проблемы, связанные с экосистемой, а также техногенные пустынные почвы, почвы, загрязненные нефтью и нефтепродуктами.

Ключевые слова: Антропогенный, Техногенный, почвы, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, Деградация, Экосистема.

Abstract. The thesis describes soil pollution occurring in various forms, their degradation, qualitative and quantitative decrease in yield, problems related to the ecosystem, as well as technogenic desert soils, soils contaminated with oil and oil products.

Keywords: Anthropogenic, Technogenic, soils contaminated with oil and oil products, Degradation, Ecosystem.

Kirish. Bugungi kunda dunyoda turli sanoat tizimlari faoliyati, foydali qazilma konlarini qazish, ulardan turli saholarda foydalanish jarayonlari va antropogen omillar tasirida tuproq qoplaminig kimyoviy ifloslanishi, ularning hususiyatlarini o‘zgarishi hamda unumdorligining pasayishi kuzatilmoqda.

Tuproqlarning ifloslanishi turli shakillarda vujudga kelib, ularning degredatsiyasiga, hosildorligining sifat va miqdor jihatdan pasayishiga hamda ekosistema bilan bog‘liq muommolarni shakillanishiga olib kelmaoqda.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Texnogen sho‘l tuproqlar — bu inson faoliyati (texnogen omillar) va kuchli ekologik inqirozlar ta’sirida shakllangan, tuzlar bilan yuqori darajada sho‘rlangan, tabiiy tuproq hosil bo‘lish jarayoni buzilgan yoki yangi bosqichga o‘tgan tuproqlardir. Orolbo‘yi sharoitida bunday tuproqlar asosan: Orol dengizi qurigan tubida, sug‘orish tizimlarining izdan chiqishi, yer osti suvlarining ko‘tarilishi, tuzli chang va aerozollar cho‘kishi natijasida vujudga kelgan.

Texnogen sho‘l tuproqlarning asosiy shakllanish omillari: Orol dengizi qurishi, dengiz tubining ochilib qolishi natijasida tuzga boy cho‘kindi qatlamlar yuzaga chiqdi. Kuchli deflatsiya orqali tuz va chang tuproq yuzasiga qayta-qayta cho‘kadi. Sug‘orish va melioratsiya tizimlarining buzilishi, notekis sug‘orish, drenaj tizimlarining ishlamasligi, natijada ikkilamchi sho‘rlanish yuz beradi. Antropogen yuklama, qishloq xo‘jaligida intensiv foydalanish, texnika bosimi sababli tuproq zichlashuvi.

Texnogen sho‘l tuproqlarning asosiy belgilari. Morfologik belgilari, oqish kulrang yoki sarg‘ish rangli tuz qatlami, profil qatlamlarining aniq ajralmaganligi, qattiq zichlashgan ustki qatlam

Fizik xususiyatlari, mexanik tarkibi asosan qumli va qumloq, hajmiy massa yuqori ($1,5-1,7 \text{ g/sm}^3$) g‘ovaklik past, suv o‘tkazuvchanligi: juda past yoki notekis, nam sig‘imi past. Mexanik xususiyatlari, qattqlik yuqori (penetrometrik qarshilik kuchli) siqiluvchanlik darajasi yuqori, shamol eroziyasiga juda moyil. Kimyoviy xususiyatlari, yuqori sho‘rlanish (Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} ustun), pH ko‘pincha ishqoriy (7,8–9,2), organik modda juda kam (<1%). Texnogen sho‘l tuproqlarning tasnifi, orolbo‘yi sharoitida ular quyidagilarga bo‘linadi: Birlamchi texnogen sho‘l tuproqlar (dengiz tubida) ikkilamchi texnogen sho‘l tuproqlar (sug‘oriladigan yerlarda) qayta sho‘rlangan agrotexnogen tuproqlar. Qishloq xo‘jaligi va ekologiyadagi ahamiyati: Salbiy jihatlari, o‘simlik o‘sishi keskin cheklanadi, tuproq degredatsiyasi tezlashadi, chang-tuz bo‘ronlari kuchayadi.

Ijoby imkoniyatlari: Fitomelioratsiya orqali barqarorlashtirish, sho‘rga chidamli o‘simliklar ekish, tuproqni ekologik reabilitatsiya qilish. Texnogen sho‘l tuproqlarni yaxshilash yo‘llari: Drenaj va yuvish tadbirlari, organik va biologik o‘g‘itlar, tuproq strukturasi yaxshilovchi moddalardan foydalanish. Saksaul, cherkez, qandim kabi o‘simliklar bilan fitomelioratsiya.

Keyingi yillarda global iqlim o‘zgarishi natijasida, shakllangan qoldiq sho‘rxok tuproqlarni yanada qurg‘oqchil bo‘lishiga hamda suvda oson eruvchan tuzlar miqdorining ortib borishiga sabab bo‘layotganligi qayd etildi.

Materiallar va uslublar: Suvdan bo‘shagan yerlarda tarqalgan qoldiq sho‘rxoklarni sizot suvlarini yuzaga davriy yakin kelishi natijasida, xloridli sho‘rlanishlar ko‘proq qayd etildi. Qoldiq sho‘rxoklardagi tuproq profilining yuqori qatlamlarida gumus miqdori o‘rtacha 0,224 dan 0,310% gacha bo‘lib, quyiga tuproq profili bo‘yicha ular miqdorini kamayib (0,217%) borganligi kuzatildi.

O‘rganilgan qoldiq sho‘rxoklarda harakatchan fosfor miqdori profilning yuqori

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qatlamlarida 0,020 % dan pastki tomon 0,026 % gacha tarqalganligi qayd etildi. Tadqiqot natijalaridan ko‘rinib turibdiki, qoldiq sho‘rxok tuproqlar harakatchan fosfor bilan juda kam va kam darajada ta‘minlanganligi qayd etildi [6]. Shu bilan birga almashinuvchi kaliy bilan juda kam va almashinuvchi azot bilan juda kam darajada ta‘minlangan. Ushbu oziqa moddalarini yalpi zahirasi bo‘yicha umumiy azot 0,018-0,028%, yalpi fosfor o‘rtacha 0,020-0,26% va kaliy 0,264-0,312% tashkil etgan. Keyingi yillarda hududda iqlimning keskin o‘zgarishi, o‘rganilgan tuproqlarni yanada qurg‘oqchil bo‘lishiga hamda suvda oson eruvchan tuzlar miqdorining ortib borishiga sabab bo‘layotganligi qayd etildi.

Orol dengizi qurigan tubi hududlaridan qoldiq o‘tloqi va qoldiq sho‘rxok tuproqlar turli darajada sho‘rlanishga, degradatsiya va degumifikatsiya jarayonlariga uchragan bo‘lib, cho‘llanish jarayonlarini jadal kechayotganligi qayd etildi [4]. Tuproqlarning yuza qismida tuzlarning miqdori 3-10% atrofida, sho‘rlanish tipi sulfat-xloridli. Orol dengizi qurigan tubidagi yashil makonlar ya‘ni, saksovul ihota o‘rmonzorlarini tashkil etishda, gidromorf va avtomorf tuproqlarini xossaxususiyatlari va meliorativ holatiga oid eng yangi ishonchli ma‘lumotlar asosida, sho‘rlanganlik darajasi, zaharli tuzlar tarqalgan hududlarni hamda yer osti suvlari sathini hisobga olgan holda joylashtirish tavsiya etiladi. [5].

Tadqiqot natijalari: Sho‘rlangan tuproqlar tuzli gorizontning yuqori chegarasi chuqurligiga ko‘ra sho‘rlangan - tuzlarning gorizontda mavjudligi 0-30 sm, sho‘rxok - 30-80 sm, kuchli sho‘rxok - 80-100 sm va chuqur sho‘rlangan - 150 sm dan chuqur bo‘lgan tuproqlarga bo‘linadi. Birinchi yondashuvda tarkibida tuproq og‘irligining 0,25% dan ortiq suvda eriydigan tuzlar bo‘lgan tuproqlar sho‘rlangan, sho‘rxoklar esa sho‘rlanish turiga qarab 1, 2, 3% dan ortiq deb hisoblanadi.[12]. Mutaxassislarning fikricha, Orolbo‘yi hududidagi tuproqlarning hozirgi holati xavotirli. Olimlarning ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi 40-50 yil ichida gumus miqdori 30-40% ga kamaygan va ekin maydonlarining 60% ga yaqini 1% dan kam gumusga ega [1, 10]. Shu sababli, Orolbo‘yi mintaqasida qishloq xo‘jaligining ustuvor muammolaridan biri sho‘rlangan tuproqlarni qayta tiklash va ularni qishloq xo‘jaligi aylanmasiga qaytarish hisoblanadi [10]. Neft bilan ifloslanish eng keng tarqalgan va uzoq davom etadigan holatlardan biridir. Ekotizimlarga zararli ta‘sir ko‘rsatish darajasi bo‘yicha neft va neft mahsulotlari radioaktiv ifloslanishdan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Neft qazib olish jarayonida atrof-muhitga eng faol ta‘sir konlarning o‘z hududlarida, chiziqli tuzilmalar yo‘nalishlarida va eng yaqin aholi punktlarida sodir bo‘ladi. Moyli chiqindilar, hosil bo‘lish jarayoniga qarab, 2-3 zaharlilik sinfidagi sanoat chiqindilari va atrof-muhitga chiqadigan ulevodorodlarning keng doirasi: suyuq, qattiq va gazsimonlarning asosiy manbalari hisoblanadi. Neftni qayta ishlash korxonalarida chiqindilari tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalar suvda yuqori darajada eruvchanligi va uchuvchanligi bilan ajralib turadi; bundan tashqari, ularning o‘zi ham erituvchi bo‘lib, boshqa moddalarni konsentratsiyalashi mumkin. Bularning barchasi neft chiqindilarining tabiiy muhit, ayniqsa, ekotizim bilan aloqa qilish xavfini tug‘diradi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Atrof-muhitga xavfli ta'siri bo'yicha u zamonaviy ishlab chiqarishning 130 ta tarmog'i orasida uchinchi o'rinni egallaydi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, chiqindilar tarkibidagi neftning yo'qotilishi uning yillik ishlab chiqarishining taxminan 3 foizini tashkil etadi [9-7].

Neftli chiqindilarning bir turi sifatida neftning favqulodda to'kilishida hosil bo'lgan neft bilan ifloslangan tuproqlarni ajratish mumkin. Ushbu turdagi chiqindilar neft shlamidan uglevodorodlarning past konsentratsiyasi bilan farq qiladi. Atrof-muhit omillari ta'sirida neftning ifloslanishi bug'lanishi, tirik organizmlar tomonidan yutilishi, shuningdek, transformatsiyaga uchrashi mumkin.. Quyosh nuri ta'sirida neft tarkibli birikmalarning parchalanish jarayonlari sezilarli darajada tezlashadi. Biroq yengil fraksiyalarning bug'lanishi tuproqda neft mahsulotlarining tarqalishini sekinlashtiradi, chunki vaqt o'tishi bilan ajralishga chidamli bo'lgan og'ir oxirgi fraksiyalarning shakllanishiga olib keladi. Shunday qilib, neft mahsulotlarining parchalanish jarayoni tezligiga ta'sir qilish harorati ta'sir qiladi. Shu bilan birga, neft bilan ifloslangan tuproqda mikroblar jamoasining tuzilishi o'zgaradi.[3-11]

Xulosa va tavsiyalar: Shunday qilib, neft ta'sirining oqibatlari tuproqning fizik va agrokimyoviy xususiyatlarining chuqur o'zgarishi, shuningdek, tuproq biotasiga ta'sir qiladigan toksik stressdir. [2-8] Neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlarning o'z-o'zini tozalash jarayonlari sekin kechadi, tuproqlarning zaharliliigi yuqori bo'lib, biologik xususiyatlarini deyarli to'liq yo'qotadi. Texnogen sho'l tuproqlar — Orolbo'yi ekologik inqirozining eng yaqqol natijalaridan biri bo'lib, ularning fizik-mexanik holatini o'rganish va yaxshilash mintaqa ekologik barqarorligi uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shu muommalarni hisobga olgan holda biz keying ilmiy ishlarimizda Orolboyi ekologik inqirozi tasirida yuzaga kelgan texnogen sho'l tuproqlarining keyingi yillardagi o'zgarishlariga to'xtalib o'tamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А. К., Султашова О. Г. Тепловой режим и многолетние значения температуры почвы на различных глубинах по территории Узбекистана //Ташкент:“Узгидромет. – 2008.
2. Jaksibaev R. N., Gabbarov S. N., Sultashova O. G. Study on the usage of sandy lands around the Aral Sea as pastures using geoinformational analysis //Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203. – С. 16.
3. Jaksibaev R. et al. Vegetation monitoring in the South Aral Sea region by remote sensing and GIS //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 386. – С. 01001.
4. Kewnimjaeva A. A., Satbaeva E. K., Sultashova O. G. KLIMAT ÓZGERIWINIŇ TOPÍRAQ TEMPERATURASÍNA TÁSIRI //МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ БЕРДАХА. – С. 173.
5. Kurvantayev R. et al. OROL TUBIDAGI TUPROQLARNI SHAKLLANISHIDA AGROFIZIKAVIY, BIOLOGIK JARAYONLAR VA IQLIM O‘ZGARISHI TA‘SIRINI BAHOLASH //Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 6. – С. 377-380.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6. Oralkhan S. et al. Modeling of Temperature Mode of the Soil //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 4. – C. 6057-6068.
7. Reimov M. et al. Some issues of geoinformatics support for agroclimatic zoning in the South Aral Sea basin //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 386. – C. 06009.
8. Sultashova O. G. et al. QUYI AMUDARYO HUDUDI TUPROQLARINI SUVDA OSON ERUVCHI TUZLAR ZAHIRASI BO‘YICHA BAHOLASH //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 7. – C. 225-226.
9. Rakhmonov K. R. et al. THE CONNECTION BETWEEN THE SUSPENSION RUNOFF OF THE SURKHANDARYA BASIN RIVERS AND THE WATER FLOW //Экономика и социум. – 2021. – №. 6-1 (85). – C. 230-234.
10. Sultashova O. G. et al. QUYI AMUDARYO HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI NATIYJASIDA GIDROMETEOROLOGIK HODISALARNING O‘ZGARISHINI BAHOLASH //Hamkor konferensiyalar. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 74-78.
11. Sultashova O. G., Kewnimjaeva A. A. The importance of soil thermal regime in the life of plants //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – C. 399-402.
12. Sultashova O. G., Jaksibaev R. N., Aleuov A. S. Dangerous meteorological events affecting pasture plants in Karakalpakstan //Экономика и социум. – 2021. – №. 5-1 (84). – C. 476-480.
13. Sultashova O., Ubaydullaev K. D. Development of animal husbandry in the territory of the republic of karakalpakstan in difficult ecological conditions //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 7. – C. 127-129.
14. Sultashova O. G., Aleuov A. S. Assistant teacher, Karakalpak state university DANGEROUS METEOROLOGICAL EVENTS AFFECTING PASTURE PLANTS IN KARAKALPAKSTAN.
15. Sultashova O. G. et al. TO STUDY THE EFFECT OF THERMAL RESOURCES ON CROP PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL SYSTEMS //Экономика и социум. – 2022. – №. 4-1 (95). – C. 171-175.
16. Sultashova O. G. et al. Trends. Earth. jardeminde jerler degradaciyasin neytrallaw (LDN) boyinsha. – 2025.
17. Yaroslavov A. A. et al. Eco-friendly polymer formulations for wind erosion suppression in arid areas: experience of Uzbekistan //Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2025. – C. 138241.